

TIJORAT BANKLARIDA MHXSNI QO'LLASH NATIJALARINI TAHLIL QILISH VA UNI TAKOMILLASHTIRISH

Begiyev Sherzod Iskandarovich

O'zbekiston Respublikasi bank-moliya akademiyasi magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13829128>

Annotatsiya. Maqolada Xalqaro moliyaviy hisobot standartlari (IFRS) - buxgalteriya hisobining xalqaro standartlari kengashi (IFRS) tomonidan ishlab chiqilgan qoidalar va tamoyillar to'plami ekanligi tijorat banklarida moliyaviy hisobotlarini qanday tayyorlash va taqdim etish kerakligini belgilaydiga xususiyatlari tadqiq qilinadi. Hamda tijorat banklarida MHXSni qo'llash natijalarini tahlil qilish va uni takomillashtirish borasida muhim takliflar beriladi

Kalit so'zlar: Xalqaro Buxgalteriya Standartlari Qo'mitasi, pul jamg'armasi, bank, tijorat, Evropa Komissiyasi.

АННОТАЦИЯ: В статье рассматриваются особенности Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) – комплекса правил и принципов, разработанных Советом по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), которые определяют порядок подготовки и представления финансовой отчетности в коммерческих банках. При этом сделаны важные предложения по анализу результатов применения МЗСС в коммерческих банках и ее совершенствованию.

Ключевые слова: Комитет по международным стандартам финансовой отчетности, валютный фонд, банковское дело, торговля, Европейская комиссия.

Abstract: The article examines the features of International Financial Reporting Standards (IFRS) - a set of rules and principles developed by the International Accounting Standards Board (IASB) that determine how to prepare and present financial statements in commercial banks. At the same time, important suggestions are made regarding the analysis of the results of the application of the MHSS in commercial banks and its improvement

Key words: International Accounting Standards Committee, monetary fund, banking, commerce, European Commission.

Kirish

MHXS-IFRS xalqaro standart bo'lib, dunyoning ko'plab mamlakatlarida qo'llaniladi. Ular turli kompaniyalarning moliyaviy hisobotlarini solishtirish va ularning moliyaviy holati va natijalari to'g'risida xabardor xulosalar chiqarish imkonini beruvchi yagona qoidalar va tamoyillarni taqdim etadi.

MHXS-IFRS moliyaviy hisobotning turli jihatlarini tartibga soluvchi bir qator standartlarni o'z ichiga oladi, masalan, aktivlar, majburiyatlar, daromadlar va xarajatlarni hisobga olish, taqdim etish va oshkor qilishdan iborat.

Tahlil va natijalar muhokamasi

MHXS-IFRS ning asosiy tamoyillari quyidagilardan iborat:

Tadbirkorlik sub'ekti printsipi

Ushbu tamoyilga ko'ra, moliyaviy hisobot xo'jalik yurituvchi sub'ektlarning xo'jalik hodisalari va operatsiyalarining faqat huquqiy shaklini emas, balki haqiqiy iqtisodiy mazmunini aks ettirishi kerak.

Davomiylik printsipi

Ushbu tamoyilga ko'ra, moliyaviy hisobot biznesning yaqin kelajakda davom etishini taxmin qilgan holda tuzilishi kerak.

Tarixiy xarajat printsipi

Ushbu tamoyilga ko'ra, aktivlar va majburiyatlar o'zlarining tarixiy qiymati bo'yicha, ya'ni sotib olish yoki ishlab chiqarish qiymatida o'lchanishi kerak.

Adolatli qiymatni o'lchash printsipi

Ushbu tamoyil ma'lum aktivlar va majburiyatlarni joriy bozor sharoitlaridan kelib chiqqan holda aniqlangan adolatli qiymati bo'yicha o'lchashni talab qiladi.

Axborotni oshkor qilish printsipi

Ushbu printsipga ko'ra, moliyaviy hisobot foydalanuvchilarga kompaniyaning moliyaviy holati va faoliyati to'g'risida oqilona xulosalar chiqarishga imkon beradigan barcha zarur ma'lumotlarni o'z ichiga olishi kerak.

MHXS-UFRS tijorat banklari uchun katta ahamiyatga ega, chunki u moliyaviy hisobotlarni xalqaro standartlarga muvofiq taqdim etish imkonini beradi. Bu investorlar, tartibga soluvchilar va boshqa manfaatdor tomonlar uchun muhim bo'lgan moliyaviy ma'lumotlarning shaffofligi va solishtirilishini ta'minlaydi.

Xalqaro moliyaviy hisobotlarni sharhlashda quyidagilar hisobga olinadi:

- yangi standartlar loyihalari;
- mavjud standartlarda aks ettirilmagan yoki noaniq talqin qilinishi mumkin bo'lgan moliyaviy hisobot masalalari;
- amaldagi UFRSni qo'llashning ayrim uslubiy jihatlari;

Moliyaviy hisobotni standartlashtirishning mohiyati quyidagilardan iborat:

- mamlakatda yagona tizimga imkon qadar yaqin bo'lgan milliy hisobot tizimining mavjudligi[2];
- dunyoning barcha mamlakatlaridagi barcha mumkin bo'lgan iqtisodiy vaziyatlarga taalluqli yagona standartlar to'plamini ishlab chiqishda;
- mamlakatda qonunchilik asosida UFRSni joriy etishda

Moliyaviy hisobotni yaratish quyidagi maqsad tanlanadi:

- nazorat qiluvchi organlarga hisobotlar taqdim etish
- bank aksiyalarini fond birjalarida kotirovka qilish imkoniyatini ta'minlash;
- hisobot beruvchi foydalanuvchilarga kompaniyaning moliyaviy holati, faoliyati natijalari va moliyaviy holatidagi o'zgarishlar to'g'risida yuqori sifatli ma'lumotlarni taqdim etish.

UFRS moliyaviy hisobot tamoyillariga ko'ra, ma'lumot ishonchli hisoblanadi, agar:

- haqiqatga to'g'ri keladi, xo'jalik operatsiyalarining huquqiy shaklini emas, balki iqtisodiy mohiyatini aks ettirsa
- neytral, ehtiyotkor va to'liq bo'lsa;
- xo'jalik muomalalarining huquqiy shaklini emas, balki iqtisodiy mohiyatini aks ettirsa;
- rostgo'y, xo'jalik muomalalarining huquqiy shaklini emas, balki iqtisodiy mohiyatini aks ettiradi, neytral, oqilona va to'liq bo'lsa[3];

Tijorat banklarida MHXS-UFRS dan foydalanish ularga quyidagilarga imkon beradi:

Moliyaviy hisobotning shaffofligi va taqqoslanuvchanligini oshirish

MHXS-UFRS banklarga moliyaviy hisobotlarini standartlashtirilgan shaklda taqdim etish imkonini beradigan yagona qoidalar va tamoyillarni taqdim etadi. Bu moliyaviy

ma'lumotlarning shaffofligi va solishtirilishini ta'minlaydi, bu investorlar va boshqa manfaatdor tomonlarga asoslangan qarorlar qabul qilishda yordam beradi.

Xalqaro kapital bozorlariga kirishni yaxshilash

Ko'pgina investorlar va kreditorlar banklardan o'zlarining moliyaviy hisobotlarini MHXS-UFRS ga muvofiq taqdim etishlarini talab qiladilar. Shuning uchun UFRS dan foydalanish banklarga xalqaro kapital bozorlariga chiqish va investitsiyalarni jalb qilish imkonini beradi[1,2].

Xatarlarni boshqarishni takomillashtiradi

MHXS-UFRS bankning moliyaviy holati va faoliyati haqida batafsilroq ma'lumot beradi, bu esa risklarni samaraliroq boshqarishga yordam beradi. Banklar ushbu ma'lumotlardan asoslangan qarorlar qabul qilish va moliyaviy kuchlarini yaxshilash uchun foydalanishlari mumkin.

Xulosa qilib, shuni ta'kidlash kerakki, MHXS-UFRS ni qabul qilish banklardan ma'lum qoidalar va tartiblarga rioya qilishni hamda moliyaviy hisobotlarni ushbu standartlarga muvofiq tayyorlash va taqdim etishni talab qiladi. Bu bankdan qo'shimcha resurslar va kuch talab qilishi mumkin, ammo umuman olganda, tijorat banklarida MHXS-UFRS ni qo'llashning foydasi xarajatlardan ancha ustundir.

References:

1. Тетерлева А. С. Актуальные вопросы внедрения международных стандартов финансовой отчетности в России / А. С. Тетерлева // Устойчивое развитие российских регионов: новая модель пространственного развития РФ : IX Междунар. науч.-практ. конф. : сб. ст. Екатеринбург : Изд-во УрФУ, 2012.
2. Тетерлева А. С. Нормативное регулирование перехода российских компаний на МСФО / А. С. Тетерлева // Устойчивое развитие российских регионов: Россия и ВТО : X Междунар. науч. конф. по проблемам экономического развития в современном мире : сб. ст. Екатеринбург : Изд-во УрФУ, 2013.
3. Тетерлева А. С. Практические аспекты перехода российских компаний на МСФО / А. С. Тетерлева // МСФО в России: особенности перехода и практика применения : II ежегод. практ. конф. : сб. ст. М. : IFRS Professional, 2014.